

Reseña

Aspectos tributarios de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física*

[Fiscal Aspects of the Organic Law of sports, Physical Activity
and Physical Education]

Gilberto Atencio Valladares**

Sumario: *I.- Introducción. II.- Contenido. 1.- Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física (LODAFEF). 1.1.- Tributos establecidos en esta Ley. 1.2.- ¿Una nueva patología tributaria? III.- Conclusiones. IV.- Referencias bibliográficas.*

I.- Introducción

Recientemente, en medio de una tensa polémica en la Asamblea Nacional, se aprobó y fue publicada en Gaceta Oficial, la Ley Orgánica de Deportes, Actividad Física y Educación Física (LODAFEF). En este sentido, se originaron extensos debates sobre varios aspectos de la misma, pero el punto que se quiere abordar, a través de estas notas, fue la creación del Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física, además de la obligación de carácter tributario creada. Se trata de un

* Esta ley fue publicada en Gaceta Oficial número 39.741, de fecha 23 de agosto de 2.011. Esta reseña fue enviada en fecha 07 de diciembre de 2.011.

** Profesor de la Universidad Rafael Urdaneta. Miembro de la Asociación Española de Derecho Financiero, *International Fiscal Association* y Asociación Venezolana de Derecho Tributario (A.V.D.T.). E-mail: gilbertoatenciov@usal.es; gatenciovalladares@gmail.com.